

Значение духовных идей в творчестве А. Навои

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
- 2. Абдусаломов Сардоржон Шермухаммад ўгли.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется значение духовных идей во многих художественных произведениях, созданных талантливыми писателями, в воспитании подрастающего поколения, так как воспитание духовности – это процесс, затрагивающий все общество, и в частности идеи, выраженные в произведениях одного великих деятелей узбекской литературы Мусы Ташмухаммада сына Ойбека не утратили своего значения и сегодня.

Ключевые слова: литература, образование, молодежь, духовность, добро, общество.

Abstract

The article analyzes the importance of spiritual ideas in many works of art created by talented writers in the education of the young generation, and in particular, the ideas expressed in the works of one of the great figures of Uzbek literature, Musa Tashmuhammad son of Oibek, have not lost their importance even today.

Key words: literature, education, youth, spirituality, goodness, society.

Аннотация

Мақолада маънавиятни юксалтириш бутун жамиятга таалуқли жараён бўлгани боис истеъдодли адиблар томонидан яратилган кўплаб бадиий асарлардаги маънавий ғояларнинг ёш авлодни тарбиялашдаги ўрни беқиёс эканлиги, хусусан, ўзбек адабиётининг буюк намояндаларидан бири Мусо Тошмухаммад ўғли Ойбекнинг асарларида баён этилган фикрлар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: адабиёт, тарбия, ёшлар, маънавият, яхшилик, жамият.

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку духовный подъем — процесс, затрагивающий все общество, несравнима роль духовных идей во многих художественных произведениях, созданных талантливыми писателями, в воспитании подрастающего поколения¹. В частности, несмотря на то, что один из великих деятелей узбекской литературы Муса Ташмухаммад сын Ойбек жил и творил в прошлом веке, идеи, выраженные в его произведениях, не утратили своего значения и сегодня. В частности, похвалы заслуживает пропаганда в романе писателя Навои таких добрых идей, как гуманность, добро, справедливость, межнациональное и межрелигиозное согласие,

¹ Salimov, Bakhridin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (1-2), 178-182.

выражение в произведении более современности. Ведь «редко в истории мировой литературы есть поэт, который так глубоко, как Навои, выражает радость и печаль человеческого сердца, добро и смысл жизни. Любовь к родному языку, чувство осознания его несравненного богатства и величия входит и в наше сознание, в наши сердца прежде всего с творчеством Навои. Чем больше мы будем позволять нашему народу, особенно нашей молодежи, наслаждаться этим бесценным наследием, тем больше у нас будет мощного воспитательного оружия в деле повышения нашей национальной духовности и совершенствования благородных человеческих качеств в нашем обществе».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мнение Алишера Навои в романе к своему брату Дарвешали: «Оставить имя навеки - великая награда» подтверждает приведенные комментарии. Доброта вообще является одним из самых основных нравственных принципов. Добро есть всегда исторически развивающийся закон и не может существовать без своей противоположности, зла. Эта битва между добром и злом возникла не сегодня и не вчера. Человечество рождено, чтобы жить между добром и злом². Когда человек в течение своей жизни делает кому-то добро или зло, он видит от кого-то добро или

² Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.

зло. Никто не может остаться в стороне от этого процесса. Потому что в поведении каждого человека решена борьба между диалектикой добра и зла³. Человек также может выбрать в этой борьбе добро, воспитать себя и достичь зрелости. Действительно, добро есть суть человеческой жизни. Поэтому человек стремится делать добрые дела на протяжении всей своей жизни. Наоборот, если он выбирает зло, также есть вероятность, что он будет предаваться удовольствиям и невежеству. Добро и зло составляют основу не только жизни человека, но и развития общества. Не следует забывать, что понятие добра остается актуальным вопросом, не теряющим своей актуальности во все времена. Уже невозможно представить человеческую жизнь без добра. Можно сказать, что добро — это великая сила, которая формирует человека как личность, ведет его к совершенству, мобилизует на созидательную работу. Итак, понятия добра и человека нельзя представить отдельно друг от друга. По словам Алишера Навои, человек – «венец всего творения». Он должен жить достойной, чистой, красивой жизнью».

Чтобы человек прожил красивую жизнь, его духовность также должна быть высокой. Тем более, «Сегодня для нас остается актуальной задачей воспитание духовного мира наших детей, воспитание их в духе национальных и общечеловеческих ценностей».

³ Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.

Особенно в нынешнее сложное и опасное время, естественно, что все сильнее и сильнее становятся различные посягательства на нашу национальную идентичность⁴, чуждые нашим древним ценностям, злонамеренные устремления, направленные на овладение умами и сердцами нашей молодежи, естественно, что все мы следует быть более бдительным и осозанным⁵.

Стоит отметить, что подстрекательства и деструктивные действия, направленные на нарушение целостности общества, совершались в разные периоды истории, особенно во времена жизни Навои. Алишер Навои, великий поэт и государственный деятель, говорит, что любые разногласия и споры необходимо решать разумно, с учетом общего блага. «Необходимо стоять выше любых межконфессиональных распрей. Есть только один абсолют. В свете солнца, в волнении морей, в великом гусе гор и в трепете листьев мы видим его прекрасное сияние. Нужно наполнить сердце его любовью и памятью... Мы учитываем единство нации... Нет на свете другого приятного занятия, как чтение книг, размышление и чтение стихов.

⁴Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.

⁵ Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙИЙ БАҲҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 286-291.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выше «Эти слова и мысли Навои, о которых говорит Айбек, в первую очередь связаны с теми историческими обстоятельствами, конечно». Кроме того, Алишер Навои был великим поэтом и писателем, который жил болью своего времени и трудился на благо своего народа. Основными идеями произведений Алишера Навои считались такие важные духовные понятия, как справедливость, добро, человечность, патриотизм, честность, смирение. Вот почему все его произведения основаны на добре и становятся актуальными не только для его времени, но и для более позднего времени. В частности, несравнимо значение творчества Навои в воспитании зрелого поколения в независимом Узбекистане.

ЛИТЕРАТУРА

1. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.
2. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.

3. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов, Одилбек Дониёр Ўғли Бозорбоев, Хусниддин Равшанбек Раджапбаев (2022). ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР. Academic research in educational sciences, 3 (11), 286-291.